

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654948>
УДК 343.34

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

А.А. Маджара,
студент 2 курса, напр. «Экономическая безопасность»
Е.Ю. Селезнева,
к.э.н., доц. кафедры финансов и экономической безопасности,
Вятский государственный университет,
г. Киров

Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения общественной безопасности. Подробно рассмотрены вопросы нормативно-правовых актов, составляющих правовую основу данного направления обеспечения национальной безопасности, её угрозы, а также меры по их предупреждению и предотвращению. Раскрываются вопросы обеспечения общественной безопасности и её необходимости особенно в контексте кризисных экономических явлений. В результате описаны меры, которые необходимо предпринять в сферах обеспечения общественной безопасности на современном этапе. Подчеркивается, что данная проблема является актуальной и требующей пристального внимания со стороны государства.

Ключевые слова: общественная безопасность, угрозы общественной безопасности, субъекты общественной безопасности, меры по предотвращению угроз общественной безопасности

PUBLIC SAFETY MANAGEMENT

A.A. Madjara,
2nd year student, direction "Economic security"
E.Yu. Selezneva,
Candidate of Economics, Assoc. Department of Finance and Economic
Security,
Vyatka State University,
Kirov

Annotation: The article is devoted to the problem of ensuring public safety. The issues of normative legal acts that form the legal basis of this area of ensuring national security, its threats, as well as measures to prevent and prevent them are considered in detail. The issues of ensuring public safety and its necessity are revealed, especially in the context of crisis economic phenomena. As a result, the measures that need to be taken in the areas of ensuring public security at the present stage are described. It is emphasized that this problem is relevant and requires close attention from the state.

Keywords: public safety, threats to public safety, subjects of public safety, measures to prevent threats to public safety

Общественная безопасность относится к разновидности национальной безопасности. Обеспечение общественной безопасности – одна из главнейших функций государства. Если общество не чувствует себя в безопасности, то невозможно говорить о нормальном функционировании любых общественных институтов. Ощущение безопасности – первое и самое главное, ради чего много веков назад люди решили объединиться в сообщества и образовать первые государства.

Вопрос обеспечения общественной безопасности стоит одним из первых на повестке дня высших государственных органов. К сожалению, сейчас спектр опасностей, с которыми приходится сталкиваться, более широк и разнообразен, чем ранее.

За последние годы в Российской Федерации возросли угрозы общественной безопасности. Со стороны общества и государства, это однозначно требует незамедлительного принятия соответствующих мер по их предотвращению. Преступность на улицах и другие правонарушения; нарушения требований и правил приобретения и хранения взрывчатых материалов, огнестрельного оружия и других веществ; ДТП, которые влекут за собой гибель и причинение ущерба людям; а также аварии и катастрофы природного и техногенного характера создают угрозу личной и общественной безопасности граждан [1-3].

К субъектам безопасности, которые занимаются предупреждением и предотвращением угроз общественной безопасности относятся:

- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- негосударственные объединения;
- сами граждане.

В деятельности этих субъектов используются уголовно – процессуальные, оперативно – розыскные и административно – правовые средства обеспечения общественной безопасности.

Говоря об основных направлениях обеспечения общественной безопасности, можно сказать, что к ним относятся: обеспечение правопорядка в парках, на площадях, на улицах, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах, а также защита прав и свобод граждан от преступных или других противоправных посягательств. К ним также относятся незамедлительное реагирование на правонарушение, принятие необходимых мер по их пресечению и другие.

В настоящее время, к приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации относится именно обеспечение общественной безопасности. Все усилия направлены на непрерывное улучшение системы её обеспечения. Активно принимаются меры по предупреждению, выявлению и подавлению экстремистской и террористической деятельности, преступлений, связанных с нелегальным оборотом психотропных веществ и наркотических средств, боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ, коррупцией, торговлей людьми и иными незаконными посягательствами на права и свободы человека и гражданина. Также осуществляются всевозможные меры по развитию международного сотрудничества в правоохранительной сфере [4].

Основными целями террористических акций могут быть:

- желание посеять страх среди населения;
- нанесение экономического ущерба государству или частным фирмам;
- вымогательство денежных средств;
- выражение протеста против политики правительства и другие.

Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей в общественных местах существуют меры по предупреждению терроризма. К ним относятся:

- организация прохода по специальным пропускам при проведении массовых мероприятий;
- установка камер видеонаблюдения;
- установка заградительных сооружений на дорогах, ведущих к административным зданиям, образовательным, медицинским учреждениям и др.
- организация охраны в местах массового скопления людей;
- подбор охранных структур с высокими профессиональными и квалификационными качествами;
- контроль мест массового скопления людей [3-6] ;
- обеспечение контроля вносимых предметов [6] ;
- исключение возможности нахождения бесхозных транспортных средств и многие другие.

Также необходимо перечислить меры по снижению последствий террористических акций:

- обязательное наличие видимых информационных указателей;
- установление эффективной звуковой и световой сигнализации;
- проведение обучающих курсов по эвакуации людей для дежурного персонала;
- оборудование, отвечающее необходимым вентиляционным требованиям;
- качественная подготовка сил и средств к оказанию медицинской помощи пострадавшим;
- размещение основных и запасных выходов для беспрепятственной эвакуации людей.

К организационно-правовым мерам по борьбе с преступным оборотом наркотических и психотропных средств относятся:

- проведение специальных оперативно – розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности организационных групп, занимающихся преступным оборотом наркотиков;

- мониторинг преступного оборота наркотиков и эффективности мер борьбы с ними;
- использование техники и технологии защиты объектов производства, хранения и транспортировки, и применения наркотиков от преступных посягательств;
- исполнение административных и уголовных наказаний за соответствующие правонарушения;
- содействие ресоциализации лиц, отбывших наказания за преступления, связанные с оборотом наркотиков;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших соответствующее правонарушение и другие [7].

Необходимо выделить, что правую основу обеспечения общественной безопасности в России составляет множество нормативно-правовых актов разного уровня. Самыми основными являются:

1. Конституция РФ (регламентирует, что обеспечение законности правопорядка, общественной безопасности, защита прав и свобод человека и гражданина находятся в совместном ведении РФ и её субъектов (ст.72)).

2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» (определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности и безопасности личности) [1].

Идеологические подходы к обеспечению общественной безопасности созданы при помощи:

1. Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», этот документ является официально признанной системой стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики. Он определяет состояние устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу и уровень национальной безопасности [3-8].

2. Постановления правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 345 об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» (его цель – увеличение результативности и качества противодействия преступности, охрана собственности, общественного порядка, обеспечение безопасности

дорожного движения и общественной защищённости, а также увеличение доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения) и других документов [5].

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время вопросы обеспечения общественной безопасности, несомненно, являются актуальными и требующими пристального внимания со стороны государства. Обязательно нужно развивать и укреплять сотрудничество населения с полицией, участвующей в охране правопорядка. Обязательно необходимо проведение мероприятий направленных на: рациональное использование патрульного автотранспорта и повышение плотности патрульно-постовых нарядов полиции, а также установление стационарных постов полиции в потенциально криминогенных местах. Также существует необходимость проведения комплекса мер организационного и нормативно-правового характера в целях повышения уровня безопасности в сфере дорожного движения. Например: совершенствовать системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП; выявление участков дорог, где наиболее часто совершаются ДТП; а также принять меры к устранению причин, которые могут повлечь или повлекли ДТП. Что касается пожарной безопасности, следует улучшить информационное обеспечение в этой сфере, совершенствовать тушения пожаров, по возможности улучшить кадровое обеспечение пожарной охраны, а также усилить профилактику пожаров.

Перейдя к общественной и личной сферам безопасности граждан можно отметить, что для их обеспечения от государства требуется заблаговременная подготовка к непредвиденным обстоятельствам и приведения в готовность сил и средств своевременно.

Список литературы

[1] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 21.01.2023).

[2] ФЗ «О безопасности» от 28.12.2010 года № 390-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. (дата обращения: 21.01.2023).

[3] Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/. (дата обращения: 21.01.2023).

[4] Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70644264/>. (дата обращения: 21.01.2023)

[5] Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 14.11.2013 №Пр-2685) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/19653>. (дата обращения: 21.01.2023).

[6] Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>. (дата обращения: 30.01.2022).

[7] Хайбуллин А.Р. Понятие и содержание общественной безопасности в Российской Федерации / А.Р. Хайбуллин, Н.А. Шурухин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. № 47 (389). 324-326 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/389/85759/>. (дата обращения: 6.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] "The Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12/12/1993 with changes approved during the nationwide vote on 07/01/2020) [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 21.01.2023).

[2] Federal Law "On Security" dated December 28, 2010 No. 390-FZ (last edition) [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. (date of access: 21.01.2023).

[3] Decree of the President of the Russian Federation of July 2, 2021 N 400 "On the National Security Strategy of the Russian Federation" [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/. (date of access: 21.01.2023).

[4] Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 N 345 "On approval of the state program of the Russian Federation "Ensuring public order and combating crime" (with amendments and additions) [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/70644264/>. (date of access: 21.01.2023)

[5] The concept of public security in the Russian Federation" (approved by the President of the Russian Federation on November 14, 2013 No. Pr-2685) [Electronic resource]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/19653>. (date of access: 21.01.2023).

[6] Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2017 No. 208 "On the Strategy for the Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030" [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>. (date of access: 01/30/2022).

[7] Khaibullin A.R. The concept and content of public security in the Russian Federation / A.R. Khaibullin, N.A. Shurukhin. – Text: direct // Young scientist. – 2021. No. 47 (389). 324-326 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/389/85759/>. (date of access: 02/06/2022).

© А.А. Маджара, Е.Ю. Селезнева, 2023

Поступила в редакцию 24.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Маджара А.А., Селезнева Е.Ю. Управление общественной безопасностью // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 105-112. URL: <https://ip-journal.ru/>